

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20484011>

AFFIKS MORFEMALARDÍ OQÍTÍWDA MULTIMEDIALÍ PREZENTACIYALARDÍ JARATÍW USÍLLARÍ (PREZI DÁSTÚRI MÍSAÍÍNDÁ)

Karasaev Azizbek Sabit uli

Nawayı mámlketlik universiteti oqıtıwshısı

Email: azizbekkarasaev@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada affiks morfemalarni o'qitishda multimedia texnologiyalaridan foydalanish masalalari ko'rib chiqiladi. Ayniqsa, Prezi dasturi yordamida interaktiv taqdimotlar yaratish usullari, ularning pedagogik ahamiyati va talabalarning tilga qiziqishini oshirishdagi roli tahlil qilinadi. Multimedia taqdimotlar orqali nazariy ma'lumotlarni vizual shaklda yetkazish, affiks morfemalarning turlarini tizimli o'qitish va dars jarayonini faollashtirish imkoniyatlari ko'rsatiladi.

Kalit so'zlar: *affiks, morfema, multimedia, Prez dasturi, taqdimot, innovatsion pedagogika, interaktiv o'qitish.*

ABSTRACT

This article discusses the issues of using multimedia technologies in teaching affix morphemes. In particular, methods of creating interactive presentations using the Prezi program, their pedagogical value and role in increasing students' interest in language are analyzed. Through multimedia presentations, the possibilities of conveying theoretical information in a visual form, systematically teaching types of affix morphemes, and activating the lesson process are shown.

Key words: *affix, morpheme, multimedia, Prez program, presentation, innovative pedagogy, interactive teaching.*

KIRISH

Házirgi kúnde tálim procesinde informaciya texnologiyaların engiziw, olardıń didaktikalıq tiykarların úyrenip jańa usıl hám qurallardı islep shıǵıw boyınsha izertlew jumısları rawajlanıp barmaqta. Ózbekstan Respublikasında da joqarı bilimlendiriwdi 2030-jılǵa shekem rawajlandırıw koncepciyasında “pútkil turmıs dawamında sapalı bilim alıwǵa múmkinshilik jaratıw” aktual wazıypa retinde belgilendi. Bul bilim beriw sistemasında oqıtıwshılardan kásiplik sheberligin turaqlı asırıw hám studentlerdiń dóretiwshilik oyların rawajlandırıwǵa baǵdarlangan texnologiyalardan turaqlı paydalanıwdı talap etedi.

Qaraqalpaq til bilimi máselelerin úyretiwde informaciya texnologiyalarınan paydalanıw ziyrek studentlerdiń intellektual potencialın ósiriw menen bir qatarda olardıń dóretiwshilik oyların rawajlandıradı hám de pánge bolǵan qızıǵıwshılıǵın asıradı. Informasiya texnologiyaları bilim beriw procesiniń ajıralmas bólegine aylanıwı ushın, eń dáslep, oqıtıwshı hám studenttiń informaciya kompetenciyasını qalıplestiriw gerek.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Qaraqalpaq tili sabaqlarında hár qıylı multimedia texnologiyaları, interaktiv metoddan paydalanıw metodikası máseleleri bir qansha miynetlerde sóz etilgen. Ásirese, Sh.Allaniyazova hám J.Tañirbergenovtıń “Qaraqalpaq tilin woqıtıwda innovaciyalıq texnologiyalar” atlı miynetinde qaraqalpaq tili sabaqlarında interaktiv metoddardıń qollanıw áhmiyeti, túrleri hám sabaqta qollanılatuǵın ayırım metod túrleri mısallar menen kórsetilgen [1]. A.Pirniyazova hám S. Shınnazarovanıń “Házirgi qaraqalpaq ádebiy tili (leksikologiya) pánin oqıtıwda interaktiv usıllardan paydalanıw” miynetinde de interaktiv usıllar járdeminde sabaqtıń nátiyjeliligini arttırıw máseleleri sóz etilgen [4]. Morfemika tarawı boyınsha A.Dáwletov, M.Dáwletov, M.Qudaybergenovtıń [1], G.Patullaevanıń [5] hám arnawlı túrde baspadan shıqqan M.Qudaybergenov [3] miynetleri tiykarǵı derek sıpatında qaraldı.

Nátiyjelerge erisiwde sıpatlaw, morfemalıq analiz, salıstırmalı metod, baqlaw metoddarınan paydalanıldı.

NATIJALAR

Affiks morfemalardı oqıtıwda da multimedia texnologiyaları tiykarında jaratılğan prezentaciyalardı paydalanıw studentlerde qızıǵıwshılıqtı asıradı, dóretiwshilik penen islew kónlikpelerin rawajlandıradı.

Multimedialı prezentaciya - búgingi kúnde maǵlıwmatlardı jetkeriwdiń birden-bir hám eń zamanagóy túri esaplanadı. Bul tekstli maǵlıwmatlar, súwretler, slaydshou, audio, videokórinis hám animaciyaalı dástúriy támiynat bolıp tabıladı. Bunday texnologiyalardan paydalanıw studentlerde informaciya texnologiyaları boyınsha zárúr bolğan kónlikpelerdi rawajlandıradı, bul bolsa olardıń keleshekte tabıslı bolıwı ushın zárúrli áhmiyetke iye.

Multimedialı prezentaciyalardı til birliklerin oqıtıwǵa integraciya qılıw oqıw procesin jáne de nátiyjeli, qızıqlı hám studentler ushın paydalı boladı. Bul oqıtıwshılar hám studentler ushın jańa múmkinshilikler jaratadı hám bilim beriw sapasın sezilerli dárejede asırıwǵa járdem beredi.

Qaraqalpaq tilinde affiks morfemalar hám olardıń túrlerin oqıtıwda innovaciyaalıq texnologiyalardan paydalanıw oqıw procesin sezilerli dárejede bayıtıwı hám nátiyjeliligin asıradı. Bul texnologiyalar studentlerge temanı jáne de qızıqlı hám túsiniqli tárizde ózlestiriwge járdem beredi.

Innovaciyaalıq texnologiyalar affiks morfemalardı oqıtıw ushın jańa múmkinshilikler jaratadı. Interaktiv dástúrler, multimedialı resurslar, onlayn platformalar hám mobil qosımshalar studentlerdi belsendi qatnas etiwge tayarlaydı, olardıń túsiniw qábiletin asıradı hám ózlestiriw procesin tezlestiredi. Sonıń menen birge, bul texnologiyalar oqıtıwshılardı oqıw procesin sáykeslestiriw, studentlerdiń individual ózgesheliklerin esapqa alıw hám olardıń bilim dárejesin anıqlaw hám bahalaw imkaniyatın beredi.

MUHOKAMA

Prezi.com dástúri de prezentaciya jaratıwda júdá kóp imkaniyatlarǵa iye. Onıń járdeminde prezentaciyanı jaratıw hám qayta islew múmkin. Oqıtıwshı dóretiwshilik

qábiiletine qaray multimedialı prezentaciyalar tayarlap kórsetiw ushın dástúrdegi tayar shablonlardan erkin paydalana aladı.

1-súwret. Prezi.com dástúriń shablonlar bólimi.

1-súwrette kórsetilgen shablonlardan birin tańlap, temaǵa tiyisli maǵlıwmatlar kiritiledi. Dástúrdiń ózi kiritilgen maǵlıwmatlar tiykarında hám de internet materiallarınan paydalanıp, temanı zárúr bólimlerge bóledi, hárbir bólimge atama beredi hám sol atamalarǵa sáykes súwretlerdi jayǵastıradı.

Prezi.com - bul Web-xızmet bolıp, ol arqalı interaktiv multimedialı prezentaciyalar jaratıladı. Prezi.com saytında islew ushın aldın dizimnen ótıledi. Onıń Public free, Enjoy hám Pro sıyaqlı túrleri bar. Prezi dástúri tiykarında tayarlanǵan multimedialı prezentaciyalardıń basqa prezentaciyalardan tiykarǵı parqı olardıń mazmunı jaǵınan baylıǵı hám interaktivligi bolıp tabıladı, yaǵnıy belgilengen formada ózgeriwge beyimlesken boladı.

Multimedialı prezentaciya maǵlıwmattı tuwrıdan-tuwrı qabıl etedi hám paydalanıwshı usınıs etip atırǵan barlıq maǵlıwmatlardı kóredi hám ózin qızıqtırǵan bólimlerinen paydalana aladı. Multimedialı prezentaciya bir neshe on mınlaǵan betlerdi óz ishine alǵan tekst, súwret hám kórinisler, bir neshe saatqa sozılatuǵın audio hám video jazıwlar, animaciyalardı óz ishine aladı.

Til bilimine tiyisli prezentaciyalardı kóplep ushıratamız, biraq olardıń ishinde Prezi dástúri tiykarında jaratılǵan multimedialı prezentaciya oǵada az. Sonlıqtan usı dástúr arqalı qaraqalpaq tilindegi affiks morfemalar boyınsha prezentaciya islense, studentlerdiń temanı tez hám sapalı úyreniwine, sabaqqa degen qızıǵıwshılıǵı artıwına járdem beredi.

2-súwret. Prezi.com dástúriń jumıs aynası.

Bunday prezentaciyalardan sabaq procesinde paydalanıw oqıwshılardıń informaciya menen islew kompetenciyasını rawajlandıradı hám de olardıń jeke iskerlik natıyjeliligin asıradı. Sonıń menen birge, oqıw procesinde informaciya texnologiyalarınan paydalanıw bilimlendiriwdiń zamanagóy texnologiyaları hám quralların islep shıǵıw hám qollaw boyınsha maman qánigelerdi tayarlaydı.

Affiks morfemalardıń túrlerin, ózine tán ózgesheliklerin úyretiwde multimedialı prezentaciya oǵada áhmiyetli. Olar arqalı student qısqa qádemler arqalı pútkil tema boyınsha maǵlıwmatlardı aladı. Olardı ulıwmalıqtan jekkelikke, jekkelikten ulıwmalıqqa qayta kórip shıǵadı. Máselen, 3-súwrette kórsetilgen ayna arqalı student affiks morfemalardıń úsh túri bar ekenligin, olardıń atamaların úyrenedi. Keyin hár bir affiks morfemaǵa (sóz jasawshı, forma jasawshı hám sóz ózgertiwshi) óz aldına toqtalıp, tiykarǵı maǵlıwmatlar izbe-iz beriledi. Kelesi bette sóz jasawshı affiks morfemanıń ózine tán ózgeshelikleri, olardıń túrleri haqqında tolıq toqtalıp ótıledi hám bul barlıq affiks morfemalar boyınsha qaytalanadı.

3-súwret. Prezi.com dástúriniń jumıs aynası.

XULOSA

Juwmaq etip aytqanda, multimedialı prezentaciyalardan paydalanıw tiykarǵı bilim beriw wazıypasınan tısqarı studenttiń dóretiwshilik qáiletlerin rawajlandıradı, dúnyaǵa kózqarasın keńeytedi. Affiks morfemalardı oqıtıwda multimedialı prezentaciyalardan paydalanıw zamanagóy bilimlendiriwdiń zárúrli ólshemlerinen biri bolıp, oqıw procesiniń sapasın asırıw hám studentlerdiń bilim alıwǵa bolǵan qızıǵıwshılıǵın kúsheytiwge xızmet etedi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Allaniyazova Sh., Tańirbergenov J. (2015). Qaraqalpaq tilin woqıtıwda innovaciyalıq texnologiyalar. Bilim.
2. Dáwletov A., Dáwletov M., Qudaybergenov M. (2010). Házirgi qaraqalpaq ádebiy tili (Morfemika, morfonologiya, sóz jasalıw, morfologiya). Bilim.
3. Қудайбергенов М. (2001). Қарақалпақ тилинің морфемикасы. Қарақалпақстан.

4. Пирниязова А.Қ., Шынназарова С. Ж. (2014). Хәзирги қарақалпақ әдебий тили (лексикология) пәнин оқытыўда интерактив усыллардан пайдаланыў. Qaraqalpaqstan.
5. Patullaeva G. (2015). Qaraqalpaq tilindegi sózlerdiń morfemalıq qurılısı. Bayoz.
6. <https://prezi.com/ru/>
7. https://prezi.com/view/R0GkZbPM19khcDwwZCcz/?referral_token=00IaHulinB3FN